

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING O'QUV-BILISH FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI VA TEXNOLOGIYASI

*Annayeva Maya Radjapbayevna – Nukus davlat
pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim
kafedrası o'qituvchisi
maya0726@mail.ru*

Annotatsiya: Ushbu maqolada integrativ yondashuv orqali o'quvchilarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirish masalalari, pedagogik shart-sharoitlar va samarali texnologiyalar tahlil qilinadi. Integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodiy yondashuvini va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, o'quv-bilish faolligi, pedagogik texnologiya, fanlararo integratsiya, motivatsiya, interaktiv metodlar.

Abstract: This article examines the issues of developing students' learning activity through an integrative approach, as well as the pedagogical conditions and effective technologies that support this process. Education organized on the basis of integration contributes to the development of students' independent thinking, creative approach, and practical skills.

Keywords: integrative approach, learning activity, pedagogical technology, interdisciplinary integration, motivation, interactive methods.

Zamonaviy ta'lim tizimi global va texnologik o'zgarishlar ta'sirida jadal rivojlanmoqda. Bugungi kunda maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning o'quv-bilish faolligini oshirish masalasi pedagogik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi [1.45]. Ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligi nafaqat bilim olish jarayonini samarali qiladi, balki ularning ijodiy salohiyatini, mustaqil fikrlash va muammolarni hal etish qobiliyatini ham rivojlantiradi [5.98]. Shu nuqtai nazardan, pedagogik jarayonni shunday tashkil etish zarurki, u o'quvchilarning qiziqishini uyg'otib, bilimlarni tizimli va amaliy jihatdan o'zlashtirishga imkon beradi [3.27]. Faqat texnologiyalar yoki metodlardan foydalanish yetarli emas; o'quvchilarning qiziqishi, kundalik hayotiy tajribasi va real muammolar bilan bog'langan mashg'ulotlar ularning o'quv-bilish faolligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga

undash, savol berish va o'z yechimlarini izlash imkoniyatini yaratish pedagogik jarayonning samaradorligini yanada kuchaytiradi.

Integrativ yondashuv, ya'ni turli fanlar mazmunini birlashtirib, ularni amaliy faoliyat bilan bog'lash pedagogik nazariyada va amaliyotda o'ta dolzarb hisoblanadi [2.34]. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi – o'quvchilarda bilimlarni fragmentar emas, balki yaxlit tizim sifatida o'zlashtirish qobiliyatini shakllantirishdir. Shu bilan birga, integrativ ta'lim o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini oshiradi va ularni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi [4.41].

O'quvchilarning o'quv-bilish faolligini shakllantirish faqat yangi bilim berish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon psixologik, pedagogik va metodik omillarning uyg'un ishlashini talab qiladi. Motivatsiya, ta'lim muhiti, o'quv faoliyati usullari va baholash tizimi – bularning barchasi o'quvchilarning faolligini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega [5.112]. Integrativ yondashuvni faqat fanlararo bog'lanish sifatida emas, balki o'quvchilarni o'z bilimlarini sinab ko'rishga undaydigan faol va interaktiv jarayon sifatida qarash zarur. Bundan tashqari, texnologiyalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar integratsiyani yanada samarali qiladi. Masalan, axborot-kommunikatsiya vositalari, loyihaviy ta'lim va interaktiv metodlar o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi va fanlararo bilimlarni uyg'unlashtirishga yordam beradi [9.28], [13.15]. Shu nuqtai nazardan, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning nafaqat o'quv-bilish faolligini, balki ijodiy va amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. pedagogik tajribalar va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning faolligi ularning qiziqishi va muhitga bog'liqligi bilan chambarchas bog'liq. Agar darslar faqat nazariy bilim berish bilan cheklansa, o'quvchilarda faollik darajasi past bo'ladi. Shu sababli integrativ yondashuvni joriy etishda nafaqat metodik vositalar, balki o'quvchilarni rag'batlantiradigan va ularni real hayotiy masalalar bilan shug'ullanishga undaydigan pedagogik shart-sharoitlar yaratish muhimdir.

Integrativ yondashuv turli fanlarning mazmunini birlashtirish, bilimlarni amaliy va nazariy jihatdan uyg'unlashtirishga qaratilgan [3.27]. Integratsiya

o'quvchilarda tizimli tafakkur va mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Integrativ yondashuv o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini ham oshiradi, chunki ular birgalikda ishlashga o'rganadi.

O'quvchilarning faolligini shakllantirish ko'p jihatdan pedagogik shart-sharoitlarga bog'liq [4.41]. Motivatsiya va ta'lim muhiti o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi [5.98]. Pedagogik shart-sharoitlar shunchaki darsni tashkil qilish emas, balki o'quvchilarni o'z bilimlarini sinab ko'rishga undaydigan erkin muhit yaratishdir.

Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirish samaradorligi ko'p jihatdan to'g'ri tashkil etilgan pedagogik shart-sharoitlarga bog'liq. Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirish nafaqat mavjud pedagogik talablarni bajarishni, balki ta'lim jarayonini yangicha tashkil etishni ham talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik shart-sharoitlarni faqat an'anaviy yondashuv asosida emas, balki zamonaviy ta'lim paradigmalarida qayta ko'rib chiqish zarur. O'quv-bilish faolligini shakllantirishdagi pedagogik shart-sharoitlar:

Fanlararo bog'lanish va tizimli tafakkur: Fanlararo bog'lanish o'quvchilarga mavzularni yaxlit tushunishga yordam beradi [1.78]. Fanlararo integratsiya o'quvchilarning bilimlarni real muammolar kontekstida qo'llash ko'nikmalarini oshiradi. Bu yondashuv o'quvchilarda muammolarni turli nuqtai nazardan ko'ra olish qobiliyatini shakllantiradi.

Interaktiv pedagogik metodlar: Interaktiv metodlar, masalan, bahs-munozara, klaster, faol guruh ishlari o'quvchilarning darsdagi faolligini sezilarli darajada oshiradi [6.112]. Interaktiv metodlar o'quvchilarda o'z fikrini bildirishga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi, bu esa ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

Motivatsiya va o'zaro ta'sirli muhit: O'quvchilarning motivatsiyasi integrativ yondashuv orqali oshiriladi, chunki ular bilimlarni amaliy kontekstda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi [7.205]. Motivatsiya faqat baho yoki rag'bat bilan

emas, balki o'quvchilarning o'z qiziqishi va qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv bilan shakllanadi.

Integrativ yondashuvni samarali amalga oshirishda pedagogik texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini tizimli va maqsadli qiladi, balki ularning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu bo'limda zamonaviy integrativ pedagogik texnologiyalar – loyiha asosida o'qitish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tanqidiy tafakkur va faol guruh ishlari – xususiyatlari, samaradorligi va o'quvchilarga ta'siri bilan tahlil qilinadi.

Loyiha asosida o'qitish. Loyiha asosida o'qitish o'quvchilarga real muammolarni hal etish imkonini beradi, shu bilan ular o'rganayotgan bilimlarni amaliyotda sinashadi [13.15]. Loyiha faoliyati o'quvchilarda mustaqil fikrlash, vaqtni boshqarish va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quv jarayonini interaktivlashtiradi va o'quvchilarning mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantiradi [9.28]. Raqamli resurslardan samarali foydalanish faqat bilim berish emas, balki ularni o'quvchi mustaqil o'rganishga undashi muhim.

Tanqidiy tafakkur va faol guruh ishlari. Muammoli o'qitish strategiyalari o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi [11.78]. Tanqidiy tafakkur o'quvchilarga mavzuni chuqurroq o'zlashtirish va o'z qarashlarini himoya qilish ko'nikmalarini beradi.

Integrativ yondashuv o'quvchilarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Fanlararo bog'lanish, interaktiv metodlar va motivatsiya muhiti o'quvchilarning mustaqil fikrlash, izlanish va ijodiy yondashuvlarini barqaror rivojlantiradi [1.45], [2.34], [13.15], [9.28]. Shuningdek, faqat texnologiya va metodlar bilan cheklanish yetarli emas. O'quvchilarning qiziqishi, muhitning erkinligi va real hayotiy masalalar bilan bog'lanish integrativ ta'limning samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, pedagoglar o'z metodlarini moslashtirish va ijodiy yondashuvni qo'llashlari zarur.

Xulosa qilib aytganda, integrativ yondashuv nafaqat bilimlarni tizimli o'zlashtirishga yordam beradi, balki o'quvchilarni ijodkor, mustaqil va muammolarga yechim topa oladigan shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Pedagoglar uchun asosiy vazifa – metodlar va texnologiyalarni o'quvchilarning individual ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish, ularni faollikka undaydigan muhit yaratish va real hayotiy masalalar bilan bog'lashdir. STEAM va loyihaviy metodlarni faol qo'llash, shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy qiziqishlari va motivatsiyasini hisobga olish o'quvchilarning o'quv-bilish faolligini maksimal darajada oshirish imkonini beradi. Bu esa butun ta'lim jarayonini samarali va zamonaviy qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаева Ш.Р. Таълимда интеграция назарияси ва амалиёти: монография. – Тошкент: Фан, 2019. – 156 б.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – Москва: Педагогика, 1989. – 192 с.
3. Кларин М.В. Инновационные модели обучения: монография. – Москва: Наука, 2018. – 224 с.
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – Москва: Интеграл, 1996. – 240 с.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. – Москва: Логос, 2004. – 384 с.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – Москва: Народное образование, 1998. – 256 с.
7. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – Москва: Сентябрь, 2000. – 320 с.
8. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие. – Москва: Академия, 2017. – 272 с.

9. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: учебное пособие. – Москва: Академия, 2010. – 312 с.
10. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 2015. – 368 с.
11. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Free Press, 2000. – 384 p.
12. Johnson D.W., Johnson R.T., Smith K.A. Active Learning: Cooperation in the College Classroom. – Edina, MN: Interaction Book Company, 2014. – 403 p.
13. Thomas J.W. A Review of Research on Project-Based Learning. – San Rafael, CA: Autodesk Foundation, 2000. – 46 p.
14. Yakman G. STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education // Pupils' Attitudes Towards Technology (PATT-19 Conference). – 2008. – P. 1–35.
15. Выготский Л.С. Психология развития человека. – Москва: Смысл, 2005. – 512 с.
16. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longman, 1956. – 207 p.